

Melatonin va uyqu: Suyak to'qimalarining tabiiy regulyatorlari

TDTU “Gistologiya va Tibbiy biologiya” kafedrasi mudiri t.f.d.dotsent
U.T.Nugmonova; pHD D.S.Kushayeva; M.A.Rixsiyeva

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17415123>

Maqsad: Suyak metabolizmini tartibga solishda melatonin/uyqu rolining ta'siri bo'yicha zamonaviy nashrlarning ma'lumotlarini baholash.

Materiallar va usullar: Asosiy manba sifatida ilmiy maqolalardan foydalanildi. Zamonaviy sharh uyqu buzilishi bilan osteoporoz rivojlanish xavfiga bag'ishlangan ilmiy nashrlar.

Natijalar va muhokama: Suyak to'qimasini regeneratsiyasi normal va patologik sharoitda suyak to'qimalarining metabolik faolligini tartibga soluvchi parakrin va endokrin omillarning faol ishtirokida sodir bo'ladi. Xususan, melatonin osteoblastlar va osteoklastlarning faoliyatiga ta'sir qiladi, bu suyak to'qimalarining yo'qolishiga olib keladi va yangi suyak to'qimalarining shakllanishiga yordam beradi. U neuropeptid Y (NPY / NPY1R) signalizatsiya yo'li orqali osteoblastlarning differentsiatsiyasi va faolligini rag'batlantiradi, shuningdek, suyak hujayralarini erkin radikallarning shikastlanishidan himoya qiladi. Suyaklarning organik matritsasining asosiy komponenti I turdagi kollagen bo'lganligi sababli, uning shakllanishida melatonin ishtirok etadi. MT2 (Melatonin receptor type 2) retseptorini faollashtirib, melatonin ishqoriy fosfataza, suyak morfogenetik oqsillari BMP-2 (Bone Morphogenetic Protein 2) va BMP-6 (Bone Morphogenetic Protein 6), osteokalsin va osteoprotegerinni kodlovchi genlar ifodasini rag'batlantiradi va shu bilan suyak shakllanishiga yordam beradi. Melatonin asosiy vositachilar - NF- κ B (Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells), RANKL (Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa-B Ligand), TRAF6 (TNF Receptor Associated Factor 6) va reaktiv kislorod turlarining (ROS) faolligini kamaytirish va Rev-erba oqsili va osteoprotegerinning ekspressiyasini oshirish orqali osteoklastogenezni ingibirlaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, melatoninning ba'zi ta'sirlari MT1 (Melatonin receptor type) va MT2 retseptorlaridan mustaqil ravishda amalga oshiriladi, shuningdek, biologik ritmlar va metabolizmni tartibga solishda ishtirok etadigan yadroviy retseptorlari ROR α (Retinoic acid-related Orphan Receptors alpha), ROR γ (Retinoic acid-related Orphan Receptors gamma) va retinoid retseptorlari Z orqali vositachilik qilishi mumkin.

Xulosa: Osteoporozni oldini olish va to'g'ri davolash choralarini olib borish maqsadida vrachlar tomonidan bemorlardagi gormonal o'zgarishlar, jismoniy faollik va uyqu rejimiga rioya qilish kabi xavf omillarini hisobga olishi lozimdir. Melatoninni antioksidantlik xususiyati osteoporoz rivojlanish shu jumladan suyak sinish xavfini kamaytirishda muhim rol o'ynashi mumkin.